

Stanovisko/ Opinion

Hodnotenie expozície *Bacillus cereus* z pasterizovaného mlieka

Exposure Assessment of *Bacillus cereus* from pasteurized milk

Lubomír Valík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Súhrn. Takmer 70 vzoriek šetrne pasterizovaného mlieka, ktoré boli odobraté ihneď po zabalení do 1l obalov, sa podrobili skladovacím testom pri teplotách od 5 °C do 13°C. Na základe ich mikrobiologickej analýzy sa zistila distribúcia počiatkových počtov *Bacillus cereus*. Počas testov sa ďalej získali rastové čiary a parametre potrebné pre sekundárne modelovanie rozmnožovania sa *B. cereus* a sprievodnej mikroflóry (celkového počtu mikroorganizmov) v pasterizovanom mlieku. Na základe lineárnej analýzy sa definovali modely správania sa *B. cereus* v mlieku v závislosti od v závislosti od teploty uchovávania. Berúc do úvahy vzťahy medzi rastovými parametrami a teplotou, ako aj limitné koncentrácie *B. cereus* 10^4 a 10^5 KTJ/ml sa pomocou tzv. Monte-Carlo simulácií určili distribúcie jeho počtov na konci spotreby pasterizovaného mlieka. Pre hodnotenie expozície *B. cereus* v pasterizovanom mlieku sa využila vlastná distribúcia teplôt zistená v domácej chladničke (n = 129) a distribúcia, ktorú v chladiacom reťazci zistil Úrad pre potraviny a liečivá (FDA, n = 934).

V prípade distribúcie teplôt zistenej v domácej chladničke, ktorá bola charakterizovaná priemernou teplotou 7,3 °C a užším intervalom ich kolísania ($\pm 1,3$ °C), by 63 % pasterizovaného mlieka na konci 7d trvanlivosti obsahovalo *B. cereus* v nižších počtoch ako 10^4 KTJ.ml⁻¹. V druhom prípade reprezentovanom nižšou priemernou teplotou, ale širším intervalom teplôt (± 5 °C) by v posledný deň odporúčanej spotreby vyhovovalo požiadavkám pre obsah *B. cereus* 77 % pasterizovaného mlieka. Zistená expozícia konzumenta nebezpečenstvu *B. cereus* predstavuje tzv. „najhorší prípad“.

Expozícia *B. cereus* pri konzumácii pasterizovaného mlieka za reálnych podmienok je prirodzene nižšia, nakoľko s najväčšou pravdepodobnosťou len nepatrná časť vyrobeného pasterizovaného sa predá alebo konzumuje v posledný deň odporúčanej „spotreby do“. K reálnejšiemu odhadu expozície *B. cereus* z pasterizovaného mlieka sme sa dostali, ak sme zohľadnili štatistické údaje o správaní sa konzumentov z literatúry. Z ich kombinácie s našimi výsledkami skladovacích testov vyplynulo, že 2,6 až 4,2 % populácie bolo exponovaných vyšším počtom *B. cereus* ako 10^4 KTJ/ml, ak mlieko vypili 5 d od výroby a uchovávali ho pri teplote < 8°C.

Intoxikácie spôsobené toxínmi *B. cereus* prichádzajú do úvahy pri koncentráciách *B. cereus* vyšších ako 10^6 KTJ/ml. Tieto sme v prípade užšej distribúcie teplôt v chladničke na základe vykonaných simulácií vôbec nezistili.

Abstract. Nearly 70 samples of pasteurized milk were subjected to storage tests at temperatures from 5 °C to 13 °C immediately after packaging. Based on the microbiological analysis, the distribution of the initial numbers of *Bacillus cereus* was shown. Further, the growth curves and the necessary parameters for the secondary modelling of *B. cereus* and

accompanying microflora (total count) in pasteurized milk were obtained during the tests. Based on the linear analysis, the behavioural models for *B. cereus* in milk were defined depending on the storage temperature. Taking into account the relationship between growth parameters and temperature, as well as the limit the concentration of *B. cereus* 10^4 and 10^5 CFU/ml, the distribution of its numbers at the end of the consumption of pasteurized milk were determined using the Monte-Carlo simulations. The actual distribution of temperatures found in a home refrigerators (n = 129) and distribution, which was found by the Food and Drug Administration (FDA, n = 934) in the cooling chain were used for assessing exposure of *B. cereus* in pasteurized milk to consumers. The 63% of pasteurized milk contained *B. cereus* in lower numbers than 10^4 CFU/ml at the temperature distribution found in the home refrigerators ($7.3\text{ }^\circ\text{C} \pm 1.3\text{ }^\circ\text{C}$) after 7d of shelf-life. In the second case represented with average temperature of $5 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$, 77 % of pasteurized milk met the requirements for the content of *B. cereus* by the last day of recommended consumption. The above consumer exposure to *B. cereus* represents the "worst case".

Exposure of *B. cereus* in pasteurized milk is naturally lower in real terms, since most likely only a tiny fraction of pasteurized produced will be sold or consumed on the last day of the recommended "use by". The realistic exposure to *B. cereus* from pasteurized milk was estimated with the statistical data on the behaviour of consumers from the literature taken into account. It was shown that 2.6 to 4.2 % of the population were exposed to numbers of *B. cereus* higher than 10^4 CFU/ml from pasteurized milk, when consumed after 5 d and stored at temperature lower than 8°C . Intoxications caused by *B. cereus* toxins come into account at the concentrations of *B. cereus* higher than 10^6 CFU/ml.

Kľúčové slová: *B. cereus*, pasterizované mlieko, hodnotenie expozície

Keywords: *B. cereus*, pasteurized milk, exposure assessment

Obsah

1. Úvod	4
2. Hodnotenie rizika ako súčasť konceptu analýzy rizika.....	5
2.1. Identifikácia nebezpečenstva	6
2.2. Charakterizácia nebezpečenstva	7
2.3. Hodnotenie expozície	7
2.4. Určenie - charakterizácia rizika	7
3. Materiál a metódy.....	7
4. Hodnotenie rizika <i>Bacillus cereus</i> z pasterizovaného mlieka.....	8
4.1. Identifikácia <i>Bacillus cereus</i> ako agensu určujúceho bezpečnosť konzumácie pasterizovaného mlieka.....	8
4.2. Charakterizácia - základné vlastnosti <i>Bacillus cereus</i>	8
4.2.1. Toxíny a rozpoznanie choroby	9
4.2.2. Výskyt <i>Bacillus cereus</i> v surovom mlieku	10
4.2.3. Pasterizácie a výskyt <i>B. cereus</i> v mlieku	11
4.2.4. Rast a rozmnožovanie <i>B. cereus</i> v pasterizovanom mlieku.....	12
4.3. Distribúcia teplôt v chladničkách.....	15
4.4. Hodnotenie expozície <i>B. cereus</i> v pasterizovanom mlieku	16
5. Závěry a odporúčania	18
6. Použitá literatúra.....	18

1. Úvod

Je všeobecne známe, že požívatiný bezprostredne vplývajú na zdravie človeka, preto musia vyhovovať jeho potrebám a nesmú v žiadnom prípade ohrozovať jeho zdravie a dobrú pohodu. Podľa národnej legislatívy, reprezentovanej Zákonom o potravinách (152/95 Z. z.) a jeho novelizovaných zmien a doplnkov, osoby a organizácie, ktoré vyrábajú požívatiný a manipulujú s nimi, majú povinnosť zabezpečiť také podmienky, aby sa k spotrebiteľovi dostávali iba hygienicky bezchybné a zdravotne neškodné požívatiný. Aktuálna európska legislatíva v hygiene potravín (Nariadenia ES 178/2002, ES 852/2004, ES 853/2004 a ďalšie) spolu s Nariadeniami o mikrobiologických kritériách pre potraviny (ES 2073/2005, ES 1441/2007) v súlade s potravinárskou praxou deklarujú, že vysoká úroveň zdravia populácie je jedným z ich spoločných hlavných cieľov. Uprednostňujú sa pritom požiadavky správnej výroby a hygienickej praxe a preventívne systémy zdravotnej neškodnosti potravín založené na princípoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analýza nebezpečenstva a kritické ovládacie body). Pre potravinársku a kontrolnú prax to znamená uistenie, že práve pomocou týchto preventívnych prostriedkov je možné zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín.

Pri riešení otázok bezpečnosti potravín z pohľadu vládnych inštitúcií sa kľúčovým v súčasnosti stáva koncept analýzy rizika a jeho nevyhnutná súčasť hodnotenie rizika (vrátane mikrobiologického). Tento koncept slúži nielen pre charakterizáciu a odhad existujúceho stavu, ale stáva sa aj prostriedkom využiteľným pre zabezpečenie zdravotnej neškodnosti potravín. Z kvantitatívneho hodnotenia rizika môžu štátne orgány dozoru nad potravinami ako aj výrobcovia získať informácie a argumenty pre rozhodovanie o frekvencii a hĺbke vykonávaných kontrol, auditov a analýz. Platí pritom, že čím je miera rizika vyššia, tým častejšie a účinnejšie preventívne opatrenia zamerané na elimináciu hodnoteného nebezpečenstva by sa mali uplatňovať. Princípy jednoduchšieho kvalitatívneho hodnotenia rizika bývajú súčasťou dokumentácie HACCP prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, konkrétne v časti analýza nebezpečenstva. Z toho vyplýva, že ako analýza nebezpečenstva, tak aj kvalitatívne hodnotenie rizika by sa mali vykonávať v každom technologickom kroku výroby potravín.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má v súčasnosti na porúdzí prostriedky, ako SVP/SHP/SPP (správna výrobná, hygienická, poľnohospodárska prax), systém HACCP a možnosti certifikácie výroby, jej riadenia, vrátane bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov (IFS, BRC, ISO 22 000). Štát, na národnej úrovni má k dispozícii koncept analýzy rizika, zahrnujúci hodnotenie a riadenie rizika, teda prostriedky, ktoré systémovo poskytujú návod na zvyšovanie úrovne ochrany obyvateľstva pred ochoreniami z potravín. Na druhej strane, tieto prostriedky znamenajú aj záväzok uplatniť tieto prístupy v praxi. Na horeuvedených úrovniach máme teda prostriedky, ktorými chceme splniť ciele, ako napríklad, znížiť frekvenciu výskytu nebezpečenstiev v potravinách a minimalizovať riziko (Valík, 2009).

V predchádzajúcej dekáde sa v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou uskutočnili dramatické zmeny, ktoré sa prejavili aj v takom jednoduchom mliečnom výrobku, akým je pasterizované mlieko. Jeho trvanlivosť sa predĺžila z pôvodných troch, najskôr na 5 dní, neskôr na 7 dní a napokon dnes dokonca na 14 až 21 d. V prvých dvoch prípadoch sa predĺženie dosiahlo zvýšením mikrobiologickej akosti surového mlieka, znížením rizika jeho kontaminácie, dôsledným chladením, elimináciou tzv. postpasterizačnej kontaminácie mlieka a zlepšením podmienok chladenia finálneho výrobku v obchodnej sieti. Tieto zmeny sa

navyše uskutočnili pri prechode z predtým používaného režimu tzv. vysokej pasterizácie pri 85 °C s výdržou 5 až 20 s na tzv. šetrnú pasterizáciu pri teplote 74 °C s výdržou 15 až 40 s. Doba spotreby 14 až 21 dní sa týka pasterizovaného mlieka s extra predĺženou trvanlivosťou (angl. ESL milk - extra shelf-life), ktoré sa pasterizuje pri teplotách blízkyh 120 °C s krátkou výdržou a súčasne asepticky plní a balí. Pre dodržanie takejto trvanlivosti sa súčasne, na rozdiel od ultrapasterizovaného mlieka (UHT), vyžaduje chladenie. Tieto výrobky sa však vzhľadom na teploty ich opracovania sú neporovnateľné s výrobkom šetrne pasterizovaným. Šetrná pasterizácia sa prirodzene vyznačuje najnižšími nákladmi. Nesporne aj z tohto dôvodu šetrne pasterizované mlieko zaberá svoje miesto na trhu. Z hľadiska zachovania pôvodných organoleptických vlastností sa najviac približuje k čerstvému surovému mlieku. Na rozdiel od surového mlieka, jeho konzumácia je však zdravotne neškodná (Hayes a Boor, 2001).

Kvalita pasterizovaného mlieka je síce primárnou úlohou výrobcu, ale udržanie jeho mikrobiologickej akosti musia zdieľať distribútori, obchodné zariadenia, ako aj samotný konzument. Šetrné teplotné ošetrenie mlieka, pasterizácia, devitalizuje všetky potenciálne v ňom prítomné vegetatívne patogénne baktérie a do značnej miery aj saprofytické baktérie. Trvanlivosť pasterizovaného mlieka je určovaná prevažne saprofytickými baktériami, ktoré sa doň dostali po pasterizácii, cestou tzv. postpasterizačnej kontaminácie. V menšej miere je určovaná termorezistentnými baktériami, ktoré za daných podmienok mohli prekonať pasterizáciu. Rast a rozmnožovanie týchto mikroorganizmov, a tým aj akosť pasterizovaného mlieka závisia od teplotných podmienok uchovávaní pasterizovaného mlieka. V súčasnosti sa v celom potravinovom reťazci všeobecne odporúča udržiavanie mlieka pri teplote nižšej ako 6 °C. Pri uchovávaní surového mlieka sa požaduje teplota nižšia ako 8 °C a s maximálnou toleranciou +2 °C, ktorá sa nesmie prekročiť v čase jeho príjmu v spracovateľskom podniku (Nariadenie (ES) č. 853/2004). Vzhľadom na možnú prítomnosť spór toxigénneho organizmu *B. cereus*, ktoré prežívajú pasterizáciu, je predĺženie ich klíčenia a následne spomalenie rastu vegetatívnych buniek *B. cereus* významným prostriedkom udržania zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti pasterizovaného mlieka. V praxi sa uskutočňuje jeho chladením. Mikrobiologické požiadavky Potravinového kódexu SR, ktoré boli novelizované v tomto roku uvádzajú pre *Bacillus cereus* v potravinách určených na priamu ľudskú potrebu najvyššiu medznú hodnotu 10⁴ KTJ/g (Výnos MP SR a MZ SR, 2006).

2. Hodnotenie rizika ako súčasť konceptu analýzy rizika

Množstvo ochorení mikrobiologického pôvodu z kontaminovaných potravín, globálne, ale i na národnej úrovni, rok od roku dynamicky kolíše. Závisí od množstva faktorov, ktoré sa vo väčšej alebo menšej miere podieľajú na reálnych alebo štatisticky evidovaných ochoreniach. Pri znižovaní výskytu ochorení z potravín si viaceré rozvinuté krajiny už osvojili koncept analýzy rizika prijatý Komisiou Codex Alimentarius (CAC, 1999) a neskôr akceptovaný aj príslušnou európskou legislatívou, tzv. všeobecným potravinovým zákonom (Nariadenie EC 178/2002). Ich spoločným cieľom bolo poskytnúť prostriedok, rámec, ktorý má spoločnosť využiť na zníženie rizika, a tým poskytnúť vyšší stupeň ochrany obyvateľstva.

V rámci tohto konceptu sa definovali mnohé pojmy, ako napr. *riziko* a *nebezpečenstvo*. *Riziko* (angl. risk) je funkciou alebo kombináciou *pravdepodobnosti vzniku* nežiaduceho zdravotného účinku vyvolaného následkom vystavenia nebezpečenstvu (angl. hazard) a *závažnosti* tohto účinku. *Nebezpečenstvo*, na druhej strane, bolo definované ako biologický, chemický alebo fyzikálny *činiteľ* (*agens*) či stav potravinu, ktorý môže nepriaznivo pôsobiť na zdravie (FAO, 1998).

V praxi sme sa tiež stretávali s termínmi *analýza rizika* a *hodnotenie rizika*.

Analýza rizika pozostáva z troch zložiek (obr. 1), ktorými sú:

- A. Hodnotenie rizika (risk assessment)
- B. Riadenie rizika (risk management)
- C. Komunikácia o riziku (risk communication).

(Pre lepšiu orientáciu čitateľa sa v zátvorkách uvádzajú anglické termíny.)

Obrázok 1: Štruktúra analýzy rizika (Görner a Valík, 1998; upravené podľa FAO/WHO, 1997)

Neoddeliteľnou súčasťou konceptu analýzy rizika je *hodnotenie rizika*, vedecký prostriedok, ktorého cieľom je kvantitatívne identifikovať a charakterizovať špecifické nebezpečenstvo a na základe hodnotenia jeho expozície určiť, najlepšie kvantifikovať, riziko pre človeka.

V kontexte s hore uvedenou koncepciou bolo cieľom tejto práce zhodnotiť expozíciu konzumenta k toxigénnej spórotvornej baktérie prostredníctvom pasterizovaného mlieka. Vzhľadom na skutočnosť, že tento mikroorganizmus je v surovom mlieku vždy prítomný a jeho spóry prežívajú pasterizáciu, môže sa za predpokladu správne vykonanej pasterizácie považovať za agens limitujúci zdravotnú neškodnosť pasterizovaného mlieka. Pri hodnotení jeho expozície sme vychádzali predovšetkým z vlastných výsledkov, ktoré sme získali pri štúdiu správania sa tohto mikroorganizmu vo vzorkách pasterizovaného mlieka pri teplotách v intervale 5 °C až 13 °C.

2.1. Identifikácia nebezpečenstva

Účelom identifikácie nebezpečenstva, prvého kroku hodnotenia rizika, je podľa Notermansa a kol. (1998) určiť, či konkrétny mikroorganizmus alebo jeho toxický metabolit sú potenciálnym nebezpečenstvom v potravine. Preto pred identifikáciou vlastného nebezpečenstva by sa mali vykonať príslušné mikrobiologické analýzy. Autor tiež pripúšťa,

že nebezpečenstvo môže byť identifikované aj na základe relevantných údajov z vedeckej literatúry, databáz vygenerovaných z bežných rutinných mikrobiologických analýz alebo na základe konzultácií s expertmi.

2.2. Charakterizácia nebezpečenstva

Charakterizácia nebezpečenstva je kvalitatívne a/alebo kvantitatívne hodnotenia podstaty nepriaznivého účinku spojeného s biologickými, chemickými a fyzikálnymi činiteľmi, ktoré môžu byť prítomné v potravine. V prípade dostupnosti údajov by sa pritom malo vykonať aj hodnotenie vzťahu medzi dávkou a účinkom (Notermans a kol., 1998).

Účelom charakterizácie nebezpečenstva je určiť druh, závažnosť a trvanie nepriaznivého účinku spojeného nežiaducim činiteľom prítomným v potravine. V prípade, že sa jedná o mikrobiologický agens, mala by sa zohľadniť priebeh ochorenia a postihnutí pacienti.

2.3. Hodnotenie expozície

Podľa WHO/FAO (2006) hodnotenie expozície znamená kvalitatívne a/alebo kvantitatívne vyhodnotenie pravdepodobného príjmu biologických, chemických a fyzikálnych činiteľov z potravín. Samotným cieľom tejto časti je odhadnúť hladinu identifikovaného činiteľa v potravine v čase konzumácie. Notermans a kol. (1998) uviedli, že pre účely hodnotenia expozície by sa mali využiť štatisticky definované plány odberu vzoriek a ich analýza, ako aj relevantné informácie od konzumentov, ktoré by sa mali vhodne použiť pri skladovacích testoch alebo v testoch so zámernou inokuláciou vzoriek potravín. Tiež odporučili využiť možnosť predpovedných modelov správania sa konkrétnych patogénnych mikroorganizmov v potravinách ako aj podmienok ich uchovávaní v domácnostiach.

2.4. Určenie - charakterizácia rizika

Charakterizácia rizika je kvantitatívne a/alebo kvalitatívne určenie pravdepodobnosti výskytu a závažnosti známych alebo potenciálne nepriaznivých účinkov na zdravie danej populácie. Po určení rizika sa zavŕši proces hodnotenia rizika. Na jeho základe by mala byť koncipovaná stratégia manažmentu (riadenia) rizika, v zmysle jeho zvládnutia, teda zníženia rizika na akceptovateľnú úroveň (WHO/FAO, 2006).

3. Materiál a metódy

Pasterizované mlieko a jeho odber. Vzorky pasterizovaného mlieka (1,5% tuku) boli odobraté priamo z výroby bezprostredne po zabalení. Obaly typu Tetra Brik o objeme 1 l boli do laboratória dopravené pri teplote $5,0 \pm 0,5$ °C do 60 min. Mlieko bolo opracované šetrnou pasterizáciou pri 74 °C po dobu 20 s.

Skladovacie testy. Vzorky mlieka v originálnom obale sa opakovane inkubovali pri teplotách 5, 7, 9, 11, 13 a 14 ($\pm 0,5$ °C). Počty *B. cereus* boli stanovené podľa STN ISO 7932. Postup stanovenia ako aj testy na potvrdenie identity kolónií zahrnutých do celkových počtov bol popísaný v práci Valíka a kol. (2003).

Rastové čiary počas skladovacích testov boli vyhodnotené pomocou primárneho modelu podľa Baranyiho a kol. (1993).

Lineárna regresná analýza rastových parametrov v závislosti od teploty inkubácie vzoriek pasterizovaného mlieka a od počiatkovej koncentrácie sprievodnej mikroflóry sa vykonala

pomocou aplikácie štatistického balíka Excel (Microsoft Corp.) a Statistica verzia 8 (Statsoft Corp., Tulsa, USA).

Validácia závislostí bola uskutočnená podľa Rossa (1996) a Baranyiho a kol. (1999).

4. Hodnotenie rizika *Bacillus cereus* z pasterizovaného mlieka

4.1. Identifikácia *Bacillus cereus* ako agensu určujúceho bezpečnosť konzumácie pasterizovaného mlieka

Pasterizácia mlieka, okrem vegetatívnych patogénnych baktérií, devitalizuje aj širokú skupinu ostatných baktérií. Pasterizačný proces dokáže prekonať niektoré vegetatívne termorezistentné baktérie, medzi ktorými sa ale patogénne druhy nenachádzajú. K termorezistentným baktériám, ktoré prekonávajú pasterizačné procesy sa však tiež radia aj spórotvorné baktérie. Ich spóry si ľahko uchovávajú svoju životaschopnosť, po pasterizácii môžu vyklíčiť, rásť a nehatene sa rozmnožovať, nakoľko ich sprievodná konkurenčná mikroflóra bola pasterizáciu devitalizovaná. Práve skupina spórotvorných baktérií zahrnuje druhy, ktoré sú toxigénne a niektoré dokonca množiace sa pri tzv. chladničkových teplotách. Z tejto skupiny baktérií sa v mlieku pre vysoký redox potenciál nerozmnožujú striktne anaeróbne klostrídiá (Muir, 1990). Z aeróbných spórotvorných baktérií však v prípade pasterizovaného mlieka prichádza do úvahy *Bacillus cereus*, ktorého kmene sa vyznačujú tvorbou toxínov a navyše aj psychrotrofnými vlastnosťami (Görner a Valík, 2004).

4.2. Charakterizácia - základné vlastnosti *Bacillus cereus*

Bacillus cereus je pôdny saprofyt rastúci na zvyškoch rastlín, v hnoji a v krmivách. Práve prostredníctvom pôdy a prachu sa týmto spórotvorným mikroorganizmom kontaminujú potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako mäsové hotové jedlá, polievky, mäsovo-zeleninové pokrmy, ryža, zelenina, zriedkavejšie mlieko a mliečne produkty (Valík a kol., 2000), pudíngy, ale aj koreniny a iné sušené rastlinné produkty. Častý výskyt *B. cereus* v mäsových produktoch sa dáva do súvisu s používaním korenín pri ich príprave. Koreniny bývajú značne znečistené prachom a pôdou. Na vyvolanie chorobných príznakov je potrebný veľký počet buniek *B. cereus* (10^5 až 10^6 KTJ.g⁻¹) v konzumovanej potravine. Tento počet sa dosahuje až sekundárnou kontamináciou, t.j. po ich rozmnožení v potravine. Otravy spôsobené s *B. cereus* sa, okrem otráv spôsobených *C. perfringens*, vyskytujú najčastejšie v zariadeniach hromadného stravovania (Valík a Prachar, 2009).

B. cereus tvorí grampozitívne fakultatívne anaeróbne veľké paličky (1,0 µm x 3,0-5,0 µm) v retiazkach (obr. 6). Sú pohyblivé, hemolytické, produkujú fosfolipázu, tvoria kyselinu z glukózy, ale nie z manitolu, xylózy a arabinózy. Redukujú dusičnan. Spóry spravidla neprežívajú sterilizačný ani UHT záhrev.

Rozmnožuje sa v intervale teplôt od 6-8 °C do 50 °C, optimálne pri 28-35 °C. Nevyznačuje sa toleranciou voči nízkemu pH (min. pH 5,0) ani nízkej hodnote a_v (minimálna $a_v \sim 0,95$). Generačné časy *B. cereus* pri 30 °C v uvarenej ryži sa pohybujú okolo 30 min (Görner a Valík, 2004).

Spóry sú centrálné umiestnené, tvarom elipsoidné. Vyznačujú sa premenlivou teplotnou rezistenciou. D-hodnoty pri 95 °C vo fosfátovom tlmivom roztoku sa pohybovali od 1 min do 36 min, $D_{100\text{ °C}} = 1,2$ až 8 min. Rezistencia sa mení podľa sérotypu.

4.2.1. Toxíny a rozpoznanie choroby

Nízke počty *B. cereus* v potravinách sa považujú za neškodné. Nakoľko tento mikroorganizmus produkuje počas svojej logaritmickej fázy rastu viaceré toxíny, fosfolipázu C, hemolyzín a tzv. letálny toxín, pri jeho vyšších počtoch ($>10^6$ KTJ/g) existuje vysoká pravdepodobnosť, že množstvo vytvorených toxínov môže vyvolať intoxikáciu. Pri otravách potravinami bývajú príčinou najmenej dva typy enterotoxínov, ktoré sa tvoria pôsobením tohto mikroorganizmu už v potravine pri jeho rozmnožovaní. Akútnu enteritídu s inkubačnou dobou 8 až 10 h prejavujúcu sa hnačkou spôsobuje voči tráviacim proteolytickým enzýmom (napr. trypsínu) citlivý hnačkový toxín (diarrhoeal toxin) bielkovinového charakteru s molekulovou hmotnosťou asi 50 Md. Okrem masívnej hnačky spôsobuje aj nekrotické poškodenie sliznice čriev a iných tkanív. Príznaky hnačkového ochorenia sa podobajú na symptómy otráv spôsobených *C. perfringens*. Prejavujú sa bolesťami v žalúdku, brušnými kŕčmi a vodnatými hnačkami. Bolesť hlavy a zvracanie sú menej časté. Spravidla sa strácajú po 12 až 24 hodinách od ich vzniku (Granum a Baird-Parker, 2000).

Príslušný toxín je veľmi termolabilný a inaktivuje sa už zánahom na 60 °C. V potravine vzniknutý toxín sa pri jej teplotnej úprave, pri varení a iných kulinárnych postupoch inaktivuje. Spóry *B. cereus* túto úpravu však prekonajú a pri nasledovnom uložení neskonsumovaných zvyškov v chladničke môžu vyklíčiť a rozmnožiť sa. Treba si uvedomiť, že uložením hotového teplého jedla do chladničky vychladenej hoci na 4 °C sa jedlo ochladí na účinne brzdiacu teplotu až za niekoľko hodín (10 a viac) v závislosti od jeho množstva (hrúbky vrstvy). Toxín sa tvorí v intervale teplôt 18 až 43 °C s optimom medzi 32 až 37 °C. V silne kyslých potravinách (pH < 5,0) sa toxín netvorí a vytvorený sa inaktivuje (tab. 1).

Tab. 1: Vlastnosti hnačkového a emetického toxínu *Bacillus cereus* (Adams a Moss, 1995)

Vlastnosť	Hnačkový toxín	Emetický toxín
Molekulová hmotnosť	~ 50 kDa	< 5 kDa
Izoelektrický bod	4,9 – 5,6	-
Stabilita		
Teplota	Inaktivovaný 56 °C, 5 min	Stabilný 126 °C, 90 min
pH	Nestabilný <4 a >11	Stabilný 2 až 11
Proteinázy	Pronáza, trypsín a pepsín	Trypsín a pepsín
Produkcia		
Optimálna teplota	32 – 37 °C	25 – 30 °C
Fáza rastu	Koniec exponenciálnej	Koniec exponenciálnej a stacionárna fáza
Biologická aktivita		
Účinok na opice	Hnačka 0,5 – 3,5 h	Zvracanie 1,0 – 5,0 h

Druhý typ toxínu *B. cereus*, je zvracací toxín (emetic toxin). Pri jeho pôsobení organizmus reaguje po 1 až 5 h inkubačnej dobe zvracaním, nevoľnosťou a bolesťami hlavy, zriedkavejšie aj žalúdočnými kŕčmi alebo hnačkou. Chorobné príznaky spravidla odznievajú o 4 až 24 h po ich vzniku. V tomto prípade býva nosičom *B. cereus* ryža a z nej pripravené jedlá (Granum

a Baird-Parker, 2000). Zvracací toxín je bielkovinovej povahy s molekulovou hmotnosťou asi 5 Md a je rezistentný voči tráviacim proteolytickým enzýmom ako trypsín a pepsín. Je tiež termorezistentný. Znáša aj sterilizačnú teplotu 120 °C, nízke hodnoty pH (až 2,0). Optimálne sa tvorí pri teplotách medzi 25 až 30 °C .

Výskyt intoxikácií spôsobených *B. cereus* je v epidemiologických prehľadoch (surveillance) podhodnocovaný, pretože toto ochorenie sa vyznačuje relatívne miernymi a krátkotrvajúcimi prejavmi. WHO, napríklad, vo svojej správe z r. 2001 uviedla 1,2 % podiel *B. cereus* na ochoreniach, ktoré boli hlásené v období 1993 až 1998. V tab. 2 sú uvedené informácie o niektorých dokázaných ochoreniach spôsobených *B. cereus*.

Tab. 2: Príklady niektorých hromadných alimentárnych intoxikácií alebo toxikoinfekcií

Rok	Krajina	Produkt	Počet alebo podiel ochorených	Symptómy u ochorených
1960 - 1968	Maďarsko	rôzne, najmä však korenené mäsové jedlá	15,2 % zo všetkých otráv potravinami	hnačky, zvracanie
1972	UK	mäsové knedlíky	300	hnačky, zvracanie
1972	Nórsko	vanilková omáčka a krém	600	hnačky, zvracanie
1987	UK	mrazený smotanový krém	6	neregistrované
1986	Slovensko	opakovane zahrievané a chladené pasterizované mlieko	347	hnačky, menej zvracanie 1-2 dni
1990	Holandsko	pasterizované mlieko	280	hnačky, zvracanie
1991	Japonsko	opakovane zahrievané a chladené mlieko	301	zvracanie, hnačky, kŕče v bruchu

Mayr a kol. (1999), doplnené Kušnierová 1988

4.2.2. Výskyt *Bacillus cereus* v surovom mlieku

Vzhľadom na doteraz uvedené informácie je prirodzenou otázkou, aké množstvá baktérií *B. cereus* sa nachádzajú v surovom mlieku? V odbornej literatúre na túto otázku sme našli málo odpovedí. Dôvodov je niekoľko, ale hlavným je skutočnosť, že v surovom mlieku je ich v pomere k celkovému počtu baktérií málo. Významne to sťažuje ich stanovenie.

Molska a kol. (1995) citovala poľskú prácu, v ktorej uviedla, že v surovom mlieku stanovili priemerne 80 KTJ/ml aeróbných spór. My sme v r. 1997 v lete stanovili aeróbne spóry v 153 vzorkách surového mlieka dodaného do mliekarenského závodu < 20 KTJ/ml v 16 % vzoriek, 21 – 70 KTJ/ml v 68 % vzoriek a > 70 KTJ/ml zo 16 % vzoriek. V zime sme v 194 vzorkách stanovili nasledovné obsahy: < 20 KTJ/ml v 20 % vzoriek, 21 – 70 KTJ/ml v 78 % vzoriek a > 70 KTJ/ml v 2 % vzoriek (Valík a kol., 1997). Porovnaním našich hodnôt s hodnotami z Poľska je možné obidve skupiny nálezov považovať za podobné. V Indii našli Rajarathinam a kol. (1985) na rôznych farmách priemerne 138 až 187 KTJ/ml mezofilných aeróbných spór (n = 120). Slaghuis a kol. (1997) stanovili v Holandsku pri dojení pasených kráv (n = 91)

v prvých 10 ml mlieka 2 až 10 KTJ aeróbných spór, z čoho bolo identifikovaných ako *B. cereus* 21 %. Z celého nadojeného mlieka od jednej kravy (n = 60) taktiež z 10 ml 2 až 10 KTJ aeróbných spór, z čoho ako *B. cereus* bolo identifikovaných 15 % a zo zmiešaného mlieka z pôdoja všetkých kráv (n = 288) bolo zo stanovených aeróbných spór identifikovaných ako *B. cereus* 5 %.

4.2.3. Pasterizácie a výskyt *B. cereus* v mlieku

Je všeobecne známe, že riadna pasterizácia surového mlieka zníži v ňom celkový počet baktérií (CPB) o 3 až 4 log poriadky. Táto logaritmickejšia redukcia býva vyššia u surového mlieka s pokročilým rozmnožovaním baktérií v ňom. Súvisí to s fázou rozmnožovania prítomnej populácie baktérií. V logaritmickej fáze, kedy sa baktérie intenzívne množia, sú mladé bakteriálne bunky voči nepriaznivým vplyvom prostredia citlivejšie ako v predchádzajúcej lag fáze.

Ako už bolo uvedené, aeróbne spórotvorné baktérie, najmä ich spóry sa v mlieku nachádzajú v množstvách do $2 \cdot 10^2$ KTJ/ml. Zvyšok z 10^2 až 10^3 KTJ/ml, teda väčšinu, tvoria termorezistentné baktérie, ktoré prežívajú pasterizáciu. Termorezistentné baktérie bývajú obyčajne aj termofilné, a preto sa v pasterizovanom mlieku po jeho ochladení ani nerozmnožujú a pasterizované mlieko, ak nepodľahlo rekontaminácii, má istú, spravidla dostatočnú trvanlivosť.

Pasterizované mlieko sa má po pasterizácii ihneď ochladiť na teplotu najmenej 6 °C. Dufrenne a kol. (1994) sa zaoberali charakterizáciou kmeňov *B. cereus* izolovaných z rôznych potravín. Stanovili aj ich minimálne teploty rastu, z ktorých niektoré boli < 5 °C, no zväčša sa pohybovali v rozpätí 5 °C až 11 °C. Generačné časy kmeňov, ktorých minimálne teploty boli < 5 °C, boli okolo 8,2 h. D_{90} -hodnota spór kmeňov s minimálnou rastovou teplotou 11 °C bola stanovená vo fosfátovom pufrovom roztoku pri pH = 7,0 v rozmedzí od 4,8 do viac ako 200 min. U kmeňov s minimálnou rastovou teplotou nižšou ako 9 °C bola D_{90} -hodnota pri rovnakých experimentálnych podmienkach v rozmedzí 4,6 až 14 min. Klíčenie spór *B. cereus* bolo zaznamenané spravidla pri teplote nižšej ako bola minimálna rastová teplota. Citovaní autori zhrnuli výsledky týchto pokusov do konštatovania, že kmene s minimálnou rastovou teplotou nižšou ako 7 °C sa nelíšili významne od kmeňov, ktorých minimálna teplota bola vyššia ako 10 °C.

Dufrenne a kol. (1995) v ďalšej práci dokázali, že všetky kmene *B. cereus*, ktoré spôsobili alimentárnu otravu, rástli pri teplotách nižších ako 7 °C a ich generačné časy pri tejto teplote boli v rozmedzí 9,4 až 75 h. Lag fáza vegetatívnych buniek *B. cereus* pri 7 °C bola významne ovplyvnená ich predchádzajúcou teplotnou históriou. V tejto súvislosti je treba spomenúť aj v ostatnej dekáde popísaný druh *Bacillus weihenstephanensis*. Tento najnovší druh sa radí medzi psychrotolerantné kmene dobre známeho patogéna a mikróba kaziaceho potraviny, *Bacillus cereus* (Lechnerová a kol., 1998). Te Giffelová (1997) zistila asi 40 % zastúpenie psychrotrofných kmeňov v populácii *B. cereus* v surovom mlieku. Z tohto nálezu prirodzene vyplýva aj vysoká pravdepodobnosť ich výskytu v pasterizovanom mlieku.

Z výsledkov nášho viacročného štúdia zameraného na obsah správanie sa *B. cereus* v pasterizovanom mlieku (Valík a kol., 2003; Valík a kol. 2006) bolo možné z takmer 70 vyšetrených vzoriek vyhodnotiť jeho distribúciu obsahu v pasterizovanom mlieku (ihneď po jeho výrobe; obr. 1). Mlieko bolo ošetrené šetrnou pasterizáciou (74 °C/20 s). Ako je znázornené, počty *B. cereus* sa vo vzorkách pasterizovaného mlieka nachádzali v rozmedzí $0,07 \text{ KTJ} \cdot \text{ml}^{-1}$ až $1,37 \text{ KTJ} \cdot \text{ml}^{-1}$, pričom ich priemerný obsah činil $x_g = 0,67 \text{ KTJ} \cdot \text{ml}^{-1}$.

Pre porovnanie, Notermans a kol. (1997) zistili deň po pasterizácii v mlieku priemerne $0,96 \pm 0,57 \text{ log KTJ/100 ml}$ (n = 38), čo znamená približne 1 KTJ/10 ml, teda 0,1KTJ/ml. Mlieko,

ktoré vyšetrili vykazovalo v porovnaní s našimi výsledkami nižšie počty *B. cereus*, ale ako je vidieť z obr. 1, distribúcia našich počtov prekrýva aj nimi stanovené hodnoty. Na základe priemerných počtov je však treba konštatovať, že naše pasterizované mlieko obsahovalo približne 6,7-krát vyššie počty *B. cereus* ako „holandské“.

Obr. 1: Rozdelenie početností obsahu *B. cereus* v pasterizovanom mlieku (n = 65; 1,5 % tuku; šetná pasterizácia)

4.2.4. Rast a rozmnožovanie *B. cereus* v pasterizovanom mlieku

V nasledujúcich Obr. 2a, 2b je znázornená dynamika rastu a rozmnožovania sa *B. cereus* spolu so sprievodnou bakteriálnou mikroflórou pri teplotách 7°C a 8°C ($\pm 0,5$ °C). Zaznamenaná bola aj príslušná dynamika poklesu pH mlieka. Pre názornosť uvádzame len niektoré výsledky skladovacích pokusov.

Obr. 2a, 2b: Vybrané výsledky skladovacích testov pasterizovaného mlieka: Dynamika *B. cereus* (červené symboly a príslušná čiara) a celkového počtu baktérií pri 7 °C (vľavo) a 8 °C (vpravo).

Rastové čiary na obr. 2a, 2b reprezentujú podmienky správneho alebo tolerovateľného uchovávania pasterizovaného mlieka a na obr. 3a, 3b dokumentujú rýchle dosiahnutie kritických počtov *B. cereus* pri prekročení odporúčaných teplôt uchovávania.

Obr. 3a, 3b: Vybrané výsledky skladovacích testov pasterizovaného mlieka: Dynamika *B. cereus* (červené symboly a príslušná čiara) a celkového počtu baktérií pri 10 °C (vľavo) a 14 °C (vpravo).

Vysvetlivky: BC - *B. cereus*, PC₀ – počiatočný celkový počet (angl. plate count), T – teplota, t – čas.

4.2.4.1. Závislosť rastových parametrov od podmienok uchovávania mlieka

Na základe takmer 70-tich analýz podobných ako na obr. 2a, b a 3a, b sme získali databázu rastových parametrov populácie *B. cereus* v pasterizovanom mlieku. V rámci sekundárneho modelovania (Valík, 1997) sme parametre rastu *B. cereus* analyzovali pomocou Ratkowkeho modelu (Ratkowsky, 1984). Publikované boli v r. 2003 (Valík a kol., 2003). Neskôr sme ich podrobili lineárnej regresnej analýze, do ktorej sme zahrnuli aj počiatočný počet sprievodnej mikroflóry, nakoľko jej vyššie počty ovplyvňovali rastovú rýchlosť *B. cereus* (R_{TBC}). Výsledky regresných analýz sú uvedené na obr. 4 a 5.

Rastová rýchlosť sa prirodzene zvyšovala so zvyšovaním teploty inkubácie pasterizovaného mlieka. Na druhej strane však bolo možné pozorovať dva zdanlivo protichodné javy. Pri nízkych teplotách sa rastová rýchlosť mierne zvyšovala so zvyšovaním obsahu psychrotrofných baktérií a pri vyšších teplotách inkubácie sa so zvyšovaním obsahu ostatných baktérií znižovala. Tieto skutočnosti je možné s najväčšou pravdepodobnosťou vysvetliť tým, že vyšší obsah psychrotrofných baktérií prostredníctvom produkcie proteolytických exoenzymov a následne vytvorených štepov bielkovín podporoval rast *B. cereus* pri nízkych teplotách. Opačne zase pri vyšších teplotách, dynamickejší rast ostatných baktérií mohol pôsobiť voči *B. cereus* konkurenčne nielen v súťaži o substrát, ale aj prostredníctvom svojich metabolitov. Podobný vplyv teploty a celkového počtu baktérií bol zaznamenaný aj vo vzťahu k lag fáze *B. cereus* (obr. 5).

Závislosti rastových parametrov *B. cereus* od teploty a prirodzene fluktuujúceho počiatočného počtu sprievodnej mikroflóry pasterizovaného mlieka (stanoveného ako celkový počet mikroorganizmov, CPM pri 30 °C) sa prostredníctvom regresných rovníc uvedených pod obr. 4 a 5 ďalej použili v Monte-Carlo simuláciách (Baranyi, 2005).

Obr. 4: Rastová rýchlosť *B. cereus* v pasterizovanom mlieku v závislosti od teploty (T) a celkového počtu mikroorganizmov (CPM) (n = 58; $R_{\Gamma_{Bc}} = -0.162025 + 0.027362 \cdot T + 0.027654 \cdot PC_0 - 0.003741 \cdot T \cdot PC_0$; R = 0,979)

Obr. 5: Lag fáza *B. cereus* v pasterizovanom mlieku v závislosti od teploty (T) a celkového počtu mikroorganizmov (PC₀) (n = 54; $Bc_lag = -39.2 + 6.34 \cdot T + 55.97 \cdot PC_0 - 4.81 \cdot T \cdot PC_0$; R = 0,888)

4.3. Distribúcia teplôt v chladničkách

Pre názorné príklady, ako by sa bude tento organizmus správať pri uchovávaní počas predaja v obchodných zariadeniach alebo v chladničkách doma u konzumenta, sme použili reálne distribúcie teplôt zistené v dvoch chladničkách umiestnených na študentskom internáte (obr. 6a), ako aj výsledky prieskumu zameraného distribúciu teplôt v obchodných priestoroch určených na predaj chladených mliečnych produktov, ktoré zistil Úrad pre liečivá a potraviny v USA (obr. 6b; FDA, 1999). Distribúciu teplôt v internátnych chladničkách charakterizovala v prvom prípade (Chl. 1) priemerná teplota $7,3\text{ }^{\circ}\text{C}$, odchýlka $\pm 1,3^{\circ}\text{C}$ pri počte meraní $n = 129$; v druhom prípade súbor teplôt v horšej chladničke (Chl. 2) vykazoval vyššiu priemernú teplotu $11,5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($n = 70$). V prvom prípade chladničky teploty nižšie ako $7\text{ }^{\circ}\text{C}$ tvorili takmer 48 % a nižšie ako $9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 88 % z celkového počtu hodnôt. Súbor teplôt nameraných FDA (Food Drug Administration, $n = 924$) bol charakterizovaný nižšou priemernou teplotou, väčším rozptylom $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a teplota nižšia ako $7,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ bola zaznamenaná v 85 % prípadov.

Miesto	Priem. T	n
Chl. 1	$7,3 \pm 1,3$	n = 129
Chl. 2	$11,5 \pm 0,4$	n = 70
FDA	$5,0 \pm 5,0$	n = 934

Obr. 6a, 6b: Distribúcie teplôt v študentskej chladničke (Chl.1) a v chladiacich priestoroch pre predaj mliečnych produktov (prieskum FDA, 1999)

Distribúciu teplôt s podobnou priemernou hodnotou 7,4 °C zaznamenali aj te Giffelová a kol. (1997). Uvedli pritom rozsah teplôt od -1 °C až 17,9 °C a v 43 % prípadov boli teploty nižšie ako 7 °C. Na druhej strane, Notermans a kol. (1997) uvedli distribúciu teplôt v chladničkách, v ktorej 96 % hodnôt bolo nižších ako 9 °C (n = 125).

4.4. Hodnotenie expozície *B. cereus* v pasterizovanom mlieku

Vložením parametrov distribúcie nameraných teplôt v chladničke 1 a teplôt zistených FDA do generátora náhodných čísiel (Microsoft Excel) sme simulovali kolísanie teploty počas uchovávania pasterizovaného mlieka. Použitím horeuvedených vzťahov rastovej rýchlosti a lag fázy *B. cereus* v Monte-Carlo simuláciách sme opakovane vypočítali príslušné obsahy *B. cereus* na konci doby spotreby a výsledky štatisticky spracovali.

Výsledkom opakovaných simulácií bolo určenie expozície *B. cereus* pri konzumácii pasterizovaného mlieka na konci 7-dňovej „spotreby do“ znázornené na obr. 7a a 7b. Simulovaná distribúcia dosiahnutých počtov *B. cereus* na obr. 7a reprezentuje uchovávanie pasterizovaného mlieka v chladničke 1 a obr. 7b zohľadňuje súbor teplôt zistený FDA.

7 d – Chl. 1
 $< 10^4$ KTJ.ml⁻¹: 63%
 $< 10^5$ KTJ.ml⁻¹: 88%

7d – FDA
 $< 10^4$ KTJ.ml⁻¹: 77%
 $< 10^5$ KTJ.ml⁻¹: 81%

Obr. 5a, 5b: Distribúcia obsahu *B. cereus* v pasterizovanom mlieku vypočítaná na základe simulácií Monte Carlo a teplôt dlhodobo zisťovaných v chladničke (Chl. 1) a v rámci prieskumu FDA (1999).

Mikrobiologické požiadavky Potravinového kódexu SR, ktoré boli novelizované, uvádzajú pre *Bacillus cereus* v potravinách určených na priamu ľudskú potrebu najvyššiu medznú hodnotu 10^4 KTJ/g (Výnos MP SR a MZ SR, 2006). V kontexte s týmto kritériom, by v prípade Chl. 1 na 7. deň uchovávanía 63 % pasterizovaného mlieka obsahovalo *B. cereus* v počtoch nižších ako 10^4 KTJ.ml⁻¹. V druhom prípade, keď sme použili teploty zistené FDA (reprezentované nižšou priemernou teplotou, ale širším intervalom ± 5 °C), 77 % pasterizovaného mlieka by vyhovovalo požiadavkám pre obsah *B. cereus* na posledný deň odporúčanej doby spotreby.

Pri opakovaných Monte Carlo simuláciách sme získali obdobné výsledky, ktoré sú uvedené v tab. 3. Pre porovnanie sme v tabuľke uviedli tiež percentuálne zastúpenie pasterizovaného mlieka na konci doby spotreby s obsahom *B. cereus* nižším ako 10^5 KTJ/ml, ktoré sa pohybovalo okolo 80%.

Tab. 3: Zastúpenie vzoriek pasterizovaného mlieka, v ktorých by *B. cereus* dosiahol po 7 dňoch uchovávanía počty 10^4 alebo 10^5 KTJ/ml pri skladovacích podmienkach reprezentovaných teplotami zaznamenanými FDA.

n	PM s $< 10^4$ KTJ.ml ⁻¹	PM s $< 10^5$ KTJ.ml ⁻¹
1	78 %	83 %
2	77 %	83 %
3	77 %	84 %
4	67 %	70 %
5	75 %	78 %
6	73 %	79 %
7	78 %	82 %
8	77 %	80 %
9	78 %	81 %
10	72 %	81 %

Notermans a Batt (1998) vo svojej štúdií hodnotenia rizika pri zohľadnení teplotných údajov charakterizujúcich podmienky uchovávanía mlieka v Holandsku odhadli, že približne 11% mlieka obsahovalo počty *B. cereus* vyššie ako 10^4 KTJ/ml. V naše práci sme dospeli k horším výsledkom. Na základe počiatočného obsahu *B. cereus* v pasterizovanom mlieku, horeuvedených modelov jeho množenia a za podmienok uchovávanía mlieka reprezentovaných dvomi súbormi teplôt (Chl.1 a FDA, 1999), 37% a 23% vzoriek pasterizovaného mlieka obsahovalo nižšie počty *B. cereus* ako 10^4 KTJ/ml na konci 7-dňovej doby spotreby. Tieto výsledky sú definované ako najhorší prípad, teda za predpokladu, že mlieko spotrebiteľ skonzumuje v posledný deň „spotreby do“.

K tomu, aby sa na Slovensku poskytol presnejší odhad expozície, je potrebné vedieť, aká časť populácie a v ktorý deň počas doby spotreby pasterizované mlieko skonzumuje. Takéto údaje mali k dispozícii Notermans a kol. (1997). Podľa nich, napríklad, v Holandsku asi 16 % populácie skonzumuje pasterizované mlieko po 5 dňoch od výroby. Ak by sme ich pravdepodobnostné údaje použili, potom k reálnejšiemu odhadu expozície *B. cereus* by sme sa dostali nasledovne. Ak vezmeme do úvahy, že pravdepodobnosť uchovávanía pasterizovaného mlieka pri teplote $< 8^\circ\text{C}$ je približne 0,71 (obr. 5a) a približne 16 % ľudí konzumuje mlieko po 5 d od výroby (Notermans a kol., 1997), potom na základe našich nálezov by asi len 4,2 % mlieka (pri Chl. 1) alebo 2,6 % (pri teplotách FDA) obsahovali vyšší obsah *B. cereus* ako 10^4 KTJ/ml ($0,37 \times 0,71 \times 0,16 = 0,042$ alebo $0,23 \times 0,71 \times 0,16 = 0,026$).

5. Závěry a odporúčania

V štúdiu sa odhadla expozícia *B. cereus* pri konzumácii pasterizovaného mlieka po 7 d jeho uchovávania (na konci doby spotreby). Na základe distribúcie chladiacich teplôt (Chl. 1 a FDA, 1999) približne 37% a 23% vzoriek pasterizovaného mlieka na konci 7-dňovej doby spotreby obsahovalo vyššie počty *B. cereus* ako 10^4 KTJ/ml. Expozícia konzumenta týmito počtami *B. cereus* je s najväčšou pravdepodobnosťou nižšia, nakoľko sa predpokladá, že len malá časť vyrobeného pasterizovaného sa predáva alebo konzumuje v posledný deň oficiálnej „spotreby do“.

Pre presnejšie odhady expozície nám chýbali údaje o distribúcii konzumácie pasterizovaného mlieka v jednotlivých dňoch spotreby. Na základe dostupných informácií predpokladáme, že takéto informácie na Slovensku nie sú odbornej verejnosti známe.

K reálnejšiemu odhadu expozície *B. cereus* z pasterizovaného mlieka sme sa dostali, ak sme zohľadnili prax konzumentov v Holandsku, kde, napr. približne 16 % ľudí konzumuje mlieko po 5 d od výroby. Ak tento údaj, ako aj výsledky vlastných experimentov zameraných na prítomnosť a množenie *B. cereus* vezmeme do úvahy, potom by **vyšším obsahom *B. cereus* ako 10^4 KTJ/ml** bolo vystavené **4,2 % populácie** konzumentov (ak mlieko bolo uchovávané pri teplotách nižších ako 8°C , za predpokladu kolísania teplôt podobných ako v Chl. 1 a bolo skonsumované po 5 d od výroby). Obdobne za podmienok distribúcie teplôt podľa FDA po 5 d uchovávania mlieka by bolo vyšším počtom *B. cereus* ako 10^4 KTJ/ml vystavené **2,6 % populácie** (ak v ich chladničkách boli teploty nižšie ako 8°C).

Z tejto pilotnej štúdie vyplynulo, že pre ďalšie práce v oblasti hodnotenia rizika a jeho súčasti, hodnotenia expozície, je nevyhnutné mať k dispozícii oficiálne štatistické údaje o návykoch spotrebiteľa pri konzumácii a taktiež teplotách uchovávania hlavných alebo rizikových potravín. Ak by existovali takéto údaje, hodnotenia expozície alebo rizika príslušných relevantných nebezpečenstiev v konkrétnych prípadoch potravín by sa mohlo detailnejšie rozpracovať. V budúcnosti by sa pri revízii odhadnutej expozície *B. cereus* mohli využiť aj databázy štátnych orgánov dozoru nad potravinami.

Na základe komplexnejších kvantitatívnych odhadov mikrobiologického rizika z potravín by sa potom aj na Slovensku mohli podľa ICMSF (2002) definovať tzv. ciele bezpečnosti potravín (FSO - Food Safety Objectives) a stav primeranej ochrany obyvateľstva (ALOP - Appropriate Level of Protection). Tieto merateľné ukazovatele majú totiž charakterizovať úroveň bezpečnosti potravín v členských krajinách EÚ.

6. Použitá literatúra

Anonymous: 1999 U.S. Food Temperature Evaluation Design and Summary Pages. Audits International/FDA, 1999, 13 s.

Baranyi, J. Osobné zdedenie. Norwich, 2005.

Baranyi, J., Roberts, T.A., McClure, P. (1993): A non-autonomous differential equation to model bacterial growth. *Food Microbiol.*, 10, 43–59.

Baranyi, J., Pin, C., Ross, T. (1999). Validating and comparing predictive models. *International Journal of Food Microbiology*, 48, 159–166.

Dufrene, J., Bijwaard, M., Te Giffel, M., Beumer, R., Notermans, S. (1995). Characteristics of some psychrotrophic *Bacillus cereus* isolates. *International Journal of Food Microbiology*, 175-183.

Görner, F., Valík, E. (2004). *Aplikovaná mikrobiológia požívatin*. Bratislava: Malé Centrum, 528 s.

- Granum, P. E., Baird-Parker, T. C. (2000). *Bacillus* species. In B. M. Lund, T. C. Baird-Parker, & G. W. Gould (Ed.), *The Microbiological Safety and Quality of Food*. Gaithersburg: Aspen Publishers, Inc., 1029-1039.
- Hayes, C. H., Boor, K. B. (2001). Raw Milk and Fluid Milk Products. In E. H. Marth, & J. L. Steele (Ed.), *Applied Dairy Microbiology* (2. vyd.). New York: Marcel Dekker, Inc. 59-76.
- International Commission for the Microbiological Specifications of Foods (ICMSF). (2002). *Microbiological Testing in Food Safety Management. Microorganisms in Foods* (1st. vyd., Zv. 7). Kluwer Academic Publishing, New York, 362 s.
- Kušnierová, M.: *Bacillus cereus* ako pôvodca alimentárnych ochorení. In: Sborník prednášok Čs. spoločnosti mikrobiologickej "Zkušenosti s novými laboratorními přístupy v mikrobiologii potravin", Liblice, 3.-5. mája 1988. Praha, Československá společnost mikrobiologická, 1998, 172-175.
- Mayr, R., Eppert, I., Scherer, S. (1999). Incidence and identification of psychrotrophic (7 °C-tolerant) *Bacillus* spp. in German HTST pasteurized milk. *Milchwissenschaft*, 54, 26-30.
- Molska, I., Pokropska, E., Mazurek, L. (1995). Występowanie *Bacillus cereus* v mleku surowym. *Przegląd Mleczarski*, 12, 1995, 341-344.
- Muir, D. D. (1990). The Microbiology of Heated-Treated Fluid Milk Products. In R. K. Robinson (Ed.), *Dairy Microbiology* (2. vyd., Zv. 1). London: Elsevier Applied Science. 209-244.
- Muir, D. D. (1996). The shelf-life of dairy products: 2. Raw milk and fresh products. *Journal of the Society of Dairy Technology*, 44-48.
- NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. (2002). *Úradný vestník Európskej únie*, 6 (15), 463-486.
- NARIADENIE (ES) č. 852/2004 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. (2004). *Úradný vestník Európskej únie*, 34 (13), 319-337.
- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. (2004). *Úradný vestník Európskej únie*, 45 (3), 14-74.
- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. (2007). *Úradný vestník Európskej únie*, L 322, 12-29.
- NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny. (2005). *Úradný vestník Európskej únie*, L 338, 1-26.
- Notermans, S., Batt, C. A. (1998). A risk assessment approach for food-borne *Bacillus cereus* and its toxins. *Journal of Applied Microbiology Symposium Supplement*, 84, 51S-61S.
- Notermans, S., Dufrenne, J., Beumer, R., Teunis, P., te Giffel, M., Weem, P. P. (1997). A risk assessment study of *B. cereus* present in pasteurized milk. *Food Microbiology*, 14, 143-151.
- Notermans, S., Nauta, M. J., Jansen, J., Jouve, J. L., Mead, G. C. (1998). A risk assessment approach to evaluating food safety based on product surveillance. *Food Control*, 9 (4), 217-223.
- Ratkowsky, D.A., Olley, J., McMeekin, T.A., Ball, A. (1982). Relationship between temperature and growth rate of bacterial cultures. *Journal of Bacteriology*, 149, 1-5.
- Ross, T. (1996). Indices for performance evaluation of predictive models in food microbiology. *Journal of Applied Bacteriology*, 81, 501-508.
- te Giffel, M. C., Beumer, R. R., Granum, P. E., Rombouts, F. M. (1997). Isolation and characterization of *Bacillus cereus* from pasteurized milk in household refrigerators in the Netherlands. *International Journal of Food Microbiology*, 34, 307-318.

Slaghuis, B. A., te Giffel, M. C., Beumer, R. R., ANDRÉ, G. (1997). Effect of pasturing on the incidence of *Bacillus cereus* spores in raw milk. *International Dairy Journal*, 7, 201-205.

te Giffel, M. (1997). *Isolation, identification and characterization of Bacillus cereus from dairy environment*. Thesis Landouwuniversiteit Wageningen. 160 p.

Valík, L.: Predikcia v potravinárskej mikrobiológii. Súčasný pohľad na problematiku a postrehy zo študijného pobytu na Institute of Food Research v Readingu. Bulletin potravinárskeho výskumu, 36, 1997, 225-236.

Valík, L., Prachar, V. (2009). *Pôvodcovia ochorení z požívatin a minimalizácia ich rizika*. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 203 s.

Valík, L., Görner, F., Lauková, D. (2003). Growth Dynamics of *Bacillus cereus* and Shelf-life of Pasteurised Milk. *Czech Journal of Food Science*, 21 (6), 195-202.

Valík, L., Liptáková, D., Koreňová, J. (2006). Mikrobiálne hodnotenie rizika: expozícia *Bacillus cereus* pri konzumácii pasterizovaného mlieka. *Mliekarstvo*, 37 (3), 37-40.

WHO/FAO. (2006). *Food safety and risk analysis: a guide for national food national authorities*. Rome: WHO/FAO, 107 s.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách. (1995). *Zbierka zákonov č. 152/1995 , Čiastka 51*, 1482-1490.

Stanovisko bolo vypracované na základe experimentálnych údajov kolektívu zloženého z členov: Valík, L., Liptáková, D. a Koreňová, J.

Ideové zámery konceptu boli diskutované ešte s nebohým prof. Ing. Dr. F. Görnerom, DrSc.[†]
Použili sa tiež experimentálne údaje z diplomových prác: J. Petříkovej, D. Laukovej a J. Marčekovej, FCHPT STU (Doc. Ing. L. Valík, PhD., ved. DP)